

நற்றிணையில் வேளாண்மை சூழலியலும் மெய்ப்பாடுகளும்

Authenticity of Agricultural Ecology in *Natrinai*

அ. அக்ஸிலியா மேரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்-6, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Ms. A. Auxilia Mary, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8204-8926>

DOI: 10.5281/zenodo.10100789

Abstract

Ecological conservation is a new concept that has been spoken of by people around the world in recent times. Today, the Janasabha is working on new objectives for environmental protection and disaster prevention. Tamil literature points out that human society has realized the necessity of the environment since the beginning of time and has been producing food products according to the land, and water bodies. In ancient times, the living environment of the agricultural people was independent. Agricultural workers lived by giving material they owned to others and not by taking material from others. Today, due to various variations in ecology and the declining quality of food production, people are exposed to various risks and stress. Mainly the impact of disease is increasing. Many ideas about agriculture are found in the work "Natrinai". The main objective of this article is to present and explain the feelings of people about different landscapes, agriculture in five types of land, planting, irrigation technique, land processing, specialty of plowing, animal husbandry etc. Man can live without information technology but cannot survive without food. This article also expresses the true sentiments that the Tamils were the ones who discovered many scientific methods for food production during the Sangam period itself.

Keywords: Authenticity, Agriculture, Ecology, Tamil People, *Natrinai*.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அண்மைக்காலத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களால் பேசப்படும் ஒரு புதிய கருத்தாக்கம் சூழலியல் பாதுகாப்பு. இன்று ஜனசபையானது சூழலியல் பாதுகாப்பு பற்றியும், பேரழிவுகளைத் தடுத்தல் குறித்தும், புதிய நோக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்தி செயலாற்றியும் வருகின்றது. மனித சமுதாயமானது தொடக்கக் காலத்திலிருந்தே சுற்றுச் சூழலின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து, அந்தந்த நிலத்திற்கேற்ப உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து மற்ற நில மக்களுடன் பண்டமாற்று முறையினையும் செய்து வந்துள்ளனர் என்பதை தமிழ் இலக்கியங்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. பண்டைக் காலத்தில் வேளாண்மைத் தொழில் செய்யும் மக்களின் வாழ்க்கைச் சூழல் சுதந்திரமானது. வேளாண்மைத் தொழில் செய்வோர் மற்றவருக்கு பொருள் கொடுத்து வாழ்ந்தார்களே தவிர மற்றவர்களிடம் பொருள் இரந்து வாழவில்லை. இன்று சுற்றுச்சூழலியலில் பல்வேறு மாறுபாடுகள் காணப்படுவதாலும், உணவு

உற்பத்தியின் தரம் குறைவதாலும் மக்கள் பல்வேறு இடர்பாடுகளுக்கும், மன உளச்சலுக்கும் ஆளாகின்றனர் முக்கியமாக நோயின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. நற்றிணையில் வேளாண்மை குறித்த சிந்தனைகள் பல விரவி காணப்படுகின்றன. நிலப்பாகுபாடு, ஐவகை நிலங்களில் வேளாண்மை, நடவு நடுதல், நீர்ப்பாசன நுட்பம், நிலத்தைப் பதப்படுத்துதல், உழவின் சிறப்பு, கால்நடைகளை வளர்த்தல் போன்றவை பற்றியும் அந்நிலையில் மனிதர்களின் உணர்வுகளையும் முன்வைத்து விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் முதன்மை நோக்கமாகும். தகவல் தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் வாழ்ந்து விடலாம். ஆனால் உணவு இல்லாமல் வாழ்ந்து விட முடியாது. சங்க காலத்திலேயே உணவு உற்பத்திக்கு விஞ்ஞான நோக்கில் பல வழிமுறைகளைக் கண்டவர்கள் தமிழர்கள் என்ற மெய்ப்பாட்டு உணர்வுகளையும் இக்கட்டுரைப் புலப்படுத்துகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: விவசாயம், சூழலியல், தமிழ் மக்கள், உணர்வுகள், நற்றிணை.

முன்னுரை

அண்மைக் காலத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களால் பேசப்படும் ஒரு புதிய கருத்தாக்கம் சூழலியல் பாதுகாப்பு. இன்று ஜனசபையானது சூழலியல் பாதுகாப்பு பற்றியும், பேரழிவுகளைத் தடுத்தல் குறித்தும், புதிய நோக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்தி செயலாற்றியும் வருகின்றது. மனித சமுதாயமானது தொடக்கக் காலத்திலிருந்தே சுற்றுச் சூழலின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து, அந்தந்த நிலத்திற்கேற்ப உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து மற்ற நில மக்களுடன் பண்டமாற்று முறையினையும் செய்து வந்துள்ளனர் என்பதை தமிழ் இலக்கியங்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. நிலப்பாகுபாடு, ஐவகை நிலங்களில் வேளாண்மை, நடவு நடுதல், நீர்ப்பாசன நுட்பம், நிலத்தைப் பதப்படுத்துதல், உழவின் சிறப்பு, கால்நடைகளை வளர்த்தல் போன்றவை பற்றியும் அந்நிலையில் மனிதர்களின் உணர்வுகளையும் முன்வைத்து விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

சுற்றுச்சூழல் என்பதன் பொருள்

சுற்றுச்சூழல் என்பதன் பொருள் நமது சுற்றுப்புறம் ஆகும். அதாவது தாவரங்கள், பிராணிகள் மற்றும் மனித வளர்ச்சியின் மீது தாக்கம் செலுத்துகின்ற அனைத்து உயிர் நிலைகள் வாழ்வதற்கும் பணியாற்றிட கிடைத்திடும் சுற்றுப்புற நிலைமைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

நிலப்பாகுபாடு

பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வியலைச் சித்தரிக்கும் சங்க இலக்கியங்கள்

பயிர்த்தொழிலைப் பற்றிய செய்தியைப் பல்வேறு நிலைகளில் விளக்கமாகத் தருகின்றன. இதனை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம்,

எந்த ஒரு இலக்கியப் படைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டாலும், இராமயணம் மற்றும் மகாபாரதம், ஆகட்டும், காப்பியங்களாகட்டும், பக்தி இலக்கியங்களாகட்டும், சிற்றிலக்கியங்களாகட்டும், சித்தர் இலக்கியங்களாகட்டும், ஏன் கிறுத்துவ, இஸ்லாமிய இலக்கியங்களாகட்டும், நாவல், சிறுகதை, கவிதை இவற்றில் எவையென்று எடுத்துக்கொண்டாலும், அவற்றின் முக்கியப்படுத்தப்பட்ட கதாபாத்திரங்களின் தன்மை இயற்கையையும், சுற்றுச்சூழலையையும், அழகியலையும் மையப்படுத்திய கதைகளாகவே அமைந்துள்ளன என்பது திண்மம். (முனைவர் ஜெ.கவிதா, ப. 64)

என்ற முனைவர் ஜெ.கவிதா அவர்களின் கூற்றும் உள்ளது. தமிழர் தம் வாழிடங்களில் விளை நிலங்களின் தன்மைக்கு ஏற்பவும் அதன் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பவும் நிலத்தினைப் பாகுபடுத்தினர். அவையே ஐவகை நிலங்கள். செம்மண் நிலத்தை அதன் பயன் கருதிப் போற்றினர். இதனைப் செம்புலப் பெயல் நீர்போல (குறுந்., பா. 40) என்னும் குறுந்தொகை வரி உணர்த்தும். உவர் நிலம், மிகுந்த நீரைப் பெற்றிருந்தும் பயன்தருவதில்லை. இதனை, அகல் வயல் பொழிந்தும் உறுமிடத் துதவா உவர்நிலம் (புறம்., பா. 142) என்னும் புறநானூறு வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன. எதற்கும் பயன்படாத நிலம் களர்நிலம் இதனைப் பயவாக் களரனையர் கல்லாதவர் (குறள். 406) என்பார் திருவள்ளுவர். நற்றிணையில் பண்டைத் தமிழர் மனித குலத்தை மட்டும் அல்லாமல் உயிரினங்கள் அனைத்தையுமே தம் பார்வைக்குள் அடக்கி கவிதை சோலைக்குள் கொண்டுச் சென்றனர். இன்றைய தாவர இயலார் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள் பலவற்றை அன்றே தமிழ் சான்றோர்கள் அறிந்திருந்தனர். இவ்வகையில் குமிழும், உகாய், வேம்பு, விளவம், தாழை, தமாலம், எறுழ், மௌவல், அடும்பு ஆகிய தாவரங்கள் காலச் சூழலுக்கும் நிலத்தின் தன்மைக்கும் ஏற்ப தன்னை எவ்வாறு தகவல் அமைத்துக் கொண்டு இருந்தனர் என்பதை நற்றிணைச் சுட்டி காட்டுகிறது. (த. மகேஸ்வரி, ப. 84)

குறிஞ்சி நிலம்

காலம் எக்காலத்திற்கும் வென்று நிற்கக் கூடியது. சங்க இலக்கியம் அன்று மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளை வைத்து அன்பின் ஐந்திணை என்று வகுத்தனர். அவை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பனவாகும். குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியலானது இயற்கை வேறு, வாழ்க்கை வேறு என்று பிரித்துணர முடியாத அளவிற்கு இயற்கையோடு ஒன்றிய இயல்புடையதாகும். குறிஞ்சி நிலமான மலையும் மலை சார்ந்த இடமும், முல்லை நிலமான காடும் காடு சார்ந்த இடமும் நீர் வளம் குறைந்து காணப்படுவதால் அந்நிலப்பகுதி கரடு, முரடான மண் வளத்தைக் கொண்டதாக காணப்படுகிறது. இந்நிலப்பகுதிகளை

'வன்புலம்' என்று அழைத்தனர் வன்புலக் காட்டு நாட்டதுவே (நற்., பா. 59) என்பதை இப்பாடல் சுட்டிக் காட்டுகிறது. நிலத்தின் தன்மைப் பக்குவமாக இருந்தால் தான் விளைச்சல் நன்கு நடைபெறும். இல்லையெனில் விளைச்சல் குறையும் என்பதன் மூலம் அந்நில மக்களின் வருத்த மெய்ப்பாட்டை இப்பாடல் புலப்படுத்துகிறது. மேலும், நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப பெயர் வழங்குதல் வேளாண்மைக்குரிய நிலங்களாக மாறப்பட்டதுக்கு திணையின் அடிப்படையில் பெயர்கள் வழங்கியுள்ளனர். பயிரிடும் முறையிலும் நிலத்துக்குத் தகுந்த நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டன. மலைச்சாரலில் பயிர் செய்வது பற்றி நற்றிணை தெளிவாக்குகிறது.

மலை இடம் படுத்துக் கோட்டிய கல்லைத்

தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர்

சில வித்து அகல இட்டென, பல விளைந்து (நற்., பா. 209)

மலைவாழ் மக்கள், மழைக்காலத்திற்கு முன் தமது தோட்டங்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தினர். அதாவது தோட்டத்தின் வேலிக்கு வெளியே உள்ள நிலத்தையும் பண்படுத்தி வேலிக்குள் கொண்டுவந்தனர். மழை பெய்யும் முன், காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரித்ததும் மண் உழவுக்கு ஏற்ற பதத்திற்கு வந்ததும் மழைக்கு முன்னே, நிலத்தை உழுதனர். இந்தப் பதம் 'தளி பதம்' எனப்பட்டது. 'தளி' என்பதற்கு குளிர், மெல்லிய தூறல், மேகமூட்டம் ஆகிய விளக்கங்கள் உள்ளன. மழை பெய்து மண்ணில் நீர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் முன், தளி பதம் பார்த்து விதைத்து விட வேண்டும் என்பதே இதில் கவனிக்கத்தக்க நுட்பம். உழுத பிறகு, குறைந்த விதைகளை அதிக இடைவெளி விட்டு தூவினர் என்பதை 'சில வித்து அகல விட்டு' என்று கூறியது செடிகள் நன்கு வளர்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும். 'பல விளைந்து' என்றது இதன் பலனாக பயிர்கள் செழிப்புடன் வளர்ந்து அதிக விளைச்சல் கிடைக்கும் என்பதை உணர்த்த நுட்பமான முறையினை கையாண்டுள்ளனர் என்பதை பார்க்கும் பொழுது பண்டைய தமிழர்களின் அறிவு நுட்பத்தைக் கண்டு வியக்க முடிகிறது.

வேண்டிய போது மலையில் மழை வந்து சூழ வேண்டும் என்று மிகுதியான பலியைத் தூவி வழிபட்டதால் மழை மிகுதியாகப் பெய்ததையும் மழை நின்று மேகங்கள் மேலே போவதாக எனக் கடவுளை வேண்டியவுடன் மழை நின்று விட்டதைக் கண்டு குறவர் மகிழ்ந்ததையும்

பணைத்த பகழிப் போக்கு நினைந்து, கானவன்

'அணங்கொடு நின்றது மலை, வான் கொள்க' எனக்

கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்மார் வேட்டு எழுந்து

கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் (நற்., பா. 165)

நற்றிணைப் பாடல் பெருமித மெய்ப்பாட்டோடு அழகாக விளக்குகிறது. குறிஞ்சி நில மக்கள் வேட்டையாடும் தொழிலையும் மேற்கொண்டனர்.

குறவன் வேட்டையாடுதலுக்குச் செல்லும் முன் வேங்கை மரத்தின் பொன் போன்ற பூங்கொத்துக்களைச் சூடியும், மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட வளைந்த வலிமை பொருந்திய வில்லைத் தோளில் மாட்டியும், பலாப்பழத்தின் சுளையினின்றும் விளைந்த தேனையும் (தேறல்) குடித்துவிட்டு வேட்டையாடச் சென்றவன் காட்டு மல்லிகையின் குளிர்ந்த புதிரானது அசையும் படி அதனுள் பதுங்கியிருந்து முள்ளம் பன்றியை அம்பு எய்து கொன்றான் என்பதை நற்றிணை,

ஏனல் காவலர் மாவீழ்த்துப் பறித்த

பகழி அன்ன சேயரி மழைக்கண் (நற்.பா.13:3-4)

என்கிறது. குறவர்கள் வேட்டையாடும்போது வேட்டைநாய், கவண்கல் வீசுதல், பன்றிப்பொறி. ஊதுக்கொம்பு போன்றவற்றையும் பயன்படுத்தினார்கள். (முனைவர் இரா. சொர்ண பமிலா, ப. 132)

உணவு முறைகள் பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் பன்முகத்தன்மையோடு பிறதிணை மக்களின் வாழ்வியல் முறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு அமைகின்றன.

முல்லை நிலம்

முல்லை நில மக்கள் நிலத்தைக் கொல்லை என்று பெயரிட்டு அழைத்தனர். கொல்லைக் கோவலர் குறும்புனம் சேர்ந்த (நற்., பா. 266) புன்செய் நிலத்தைக் கொல்லை என்று பெயரிட்டு வழங்கி வந்துள்ளதை என்ற பாடல்வரி மூலம் உணரமுடிகிறது. திருமணத்தை முன்னிட்டு பொருள் தேடி சென்று மீண்டும் திரும்பி வந்த தலைவனின் புகழினை நிலத்தோடு ஒப்பிட்டு பெருமிதத்தோடு கூறியதை உணர முடிகிறது .

மருத நிலம்

மருத நிலத்தார் நெற்கதிர்களைப் போராகக் குவித்து வைத்து இருப்பர்.

வேங்கைக் கண்ணியர் எருது ஏறி களமர்

நிலம் கண்டன்ன அகன் கண் பாசறை,

மென் தினை நெடும் போர் புரிமார்

துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெருங்கல் நாட்டே (நற்., பா. 125)

எருதுகளைக் கொண்டு ஓட்டி கதிர் போர் அடிக்கும் மருத நிலத்தார் களம் செம்மைச் செய்தது போன்ற அகன்ற பரப்பையுடைய பசிய கற்பாறையிடத்து வேங்கையின் மலர்களை மாலையாகச் சூடும் குறவர் திணையைக் கதிரடித்து நெடும் போராகக் குவிக்க எண்ணுவர் என்பதை பெருமித மெய்ப்பாட்டோடு நற்றிணைப் புலப்படுத்துகிறது.

அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல்வயல்

மறுகால் உழுத ஈரச் செறுவின்

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

மீனோடு பெயரும் யாணர் ஊர (நற்., பா. 210)

உழவர், நெற்கதிர்களை அறுவடை செய்த பின்னர் அகன்ற அழகிய வயலை மறுபடியும் பயிர் செய்ய உழுதனர். பனையோலைப் பெட்டியில் விதை கொண்டு சென்று ஈரமுள்ள அந்நிலத்தில் விதைத்தனர். பின்னர் அவர்கள் அங்குள்ள நீர் நிலைகளில் பல் வகை மீன்களைப் பிடித்து அப்பெட்டியில் கொண்டு வருகின்ற புது வருவாயினையுடைய வளர்ச்சியான நிலம் மருத நிலம் என்பது அறியமுடிகிறது.

நெய்தல் நிலம்

நெய்தல் நிலமான மக்களால் செய்யப்பட்ட வேளாண்மை உப்பு தொழில் வேளாண்மையாகும். உப்பில்லாத உணவுப் பொருள் குப்பையிலே என்பது பழமொழி. உழுகாது உழவர் நிலத்தில் உப்பை விளைவிக்கும் உழவராகப் பரதவர் சுட்டப் பெறுகின்றனர். உப்புப் பாதியில் கடல் நீரைப் பாய்ச்சி உப்பு விளைவிப்போர் வானத்தை வணங்காத உழவினை உடையவர் என்பதை,

நேர்கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி

வானம் வேண்டா உழவினெம்

கானல் அம் சிறுகுடிச் சேந்தனை செலினே (நற்., பா. 254)

நற்றிணைப் பாடல் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிடுகின்றது. மேலும், இப்பாடலில் உப்புக்கு நெல்லைப் பண்டமாற்றுச் செய்திருக்கிருக்கின்றனர் என்ற செய்தியையும் அறிய முடிகிறது.

எரு இடுதல்

பண்டைக் காலத்தில் வேளாண் மக்கள் கால்நடைகளின் கழிவாகிய தொழு உரமும் இலைதழைகளாகிய தழையுரம் பயன்படுத்துவதை மரபாகக் கொண்டிருந்தனர். நிலவளத்திற்கும் பயன் வளத்திற்கும் அவை ஏற்றவையாய் இருந்தன (இந்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பம், ப. 35). எரு இடுதல் என்பதில் இயற்கை முறை எருவினைப் பயன்படுத்தியமைத் தெரியவருகிறது. தாது எரு மறுகின் (நற்., பா. 343: 3) பொருள் வயிற் பிரிந்த தலைவன் குறித்த காலத்தில் வராமையால் தலைவி வருத்தமடைகின்றாள். தலைவி தோழியிடம் அழகிய குடியிருப்புகளுடைய சிற்றூரிலே மலரின் மகரந்தத்தாதுக்களே எருவாகக் கிடைக்கும் தெருக்களின் வழியே ஆநிரை செல்லும் என்று கூறி அழுகையை இவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறாள். இப்பாடலில் மகரந்தத்தாதுக்களை எருவாக பயன்படுத்தினர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

இரும்புனிற்று எருமைப் பெருஞ் செவிக் குழவி

பைந் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் (நற்., பா. 271: 1-2)

கரிய எருமையின் அண்மையில் ஈனப்பட்ட, பெரிய கன்று, பசிய மலர்கள் உதிர்த்த மகரந்தத்துகள் எருவாகக் கிடைக்கும் தொழுவத்தில் தங்கிக் துயில் கொள்ளும். இப்பாடலில் எருவைப் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளினாலே பொருள்களின் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டினால் பொருள்கள் தரம் குறைகிறது. இதனை, உணர்ந்த கவிஞர் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றோடு காப்போம் என்னும் கவிதையில்,

பூச்சுக்கொல்லி மருந்துகளால்

பச்சை பசுமை செழித்தாலும்

நிலங்கள் மாசுபடுகிறது

நிலங்களில் வழியும் மழைநீரோ

குளங்களில் சென்று கலக்கிறது

வளங்கள் யாவும் கெடுகிறது (முனைவர் சு. சொர்ணரேகா, ப. 49)

மேற்கண்ட வரிகளில் நிலம், நீர், காற்று மாசுபடுவதால் மனித இனம் அழியும் ஆபத்தை விளக்குகிறார். மேலும், இரசாயணப் பூச்சுக் கொல்லி மருந்துகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடுகளை இக்கவிதை உணர்த்துகிறது.

நடவு நடுதல்

விவசாயம் மற்றும் தோட்டக்கலையில் ஒரு செடியை அல்லது நாற்றினை வேறொரு இடத்தில் மாற்றி அமைப்பது நடவு நடுதல் ஆகும். செடிகளை முறையாக நடுதல் பண்டைய தமிழர்களின் கூர்மையான அறிவினைப் புலப்படுத்துகிறது. சேற்று நிலத்தில் நாற்றுக்களைப் பரவலாக ஊன்றும் செயலை நடுதல் என்பர். நடவு செய்வோரை நடுநர் என்று நற்றிணைக் குறிப்பிடுகிறது. மேலும், நாற்றினைச் சேற்றில் அழுத்தி நடுவதை,

மலை கண்டன்ன நிலை புணர் நிவப்பின்

பெரு நெற் பல் கூட்டு எருமை உழவ!

கண்படை பெறாஅது, தண் புலர் விடியல்,

கருங்கண் வராஅல் பெருந் தடி மிளிர்வையொடு

புகர்வை அரிசிப் பொம்மற் பெருஞ் சோறு

கவர் படு கையை கழும மாந்தி,

நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த, நின்

நடுநரொடு சேறிஆயின், அவண

சாயும் நெய்தலும் ஓம்புமதி; எம்மில்

மா இருங் கூந்தல் மடந்தை

ஆய் வளைக் கூட்டும் அணியுமார் அவையே (நற்., பா. 60)

மலையைப் போன்ற நிலைப் பொருந்திய உயர்ந்த பல நெற்கதிர்களையும் எருமைகளையும் உடைய உழவனே! நீ உறங்காமல், அதிகாலையில் எழுந்து பெரிய துண்டங்களாக வெட்டிய கரிய கண்களை உடைய வரால் மீன் குழம்பை நிறையச் சோற்றுடன் பெரிய திரளாக விரும்பி கையினால் உண்டு விட்டு, பின் நீர் உள்ள சேற்றில் உன் நடுபவர்களுடன் நாற்றினை நடுவதற்குச் செல்வாய். அப்பொழுது பிடுங்கி எறியும் கோரைப் புல்லையும் குவளை மலர்களையும் பாதுகாப்பாயாக. எங்கள் இல்லத்தில் உள்ள கரிய அடர்ந்த கூந்தலை உடைய இளம் பெண் அவற்றை அழகிய வளையல்களாகவும் ஆடையாகவும் அணிந்துக் கொள்வாள் என்பதை மெருமித மெய்ப்பாடாக கூறுவது நம்மால் அறிய முடிகிறது.

நாற்று நடுவதற்கு முன்னர் நாற்று முடிச்சில் ஒன்றோ அல்லது நாற்றில் சிறிதளவு எடுத்து முடிச்சாக முடிந்தோ கிணற்று நீரில் போடும் சடங்கு காணப்படுகிறது. நடுதல் சனி மூலையில் இருந்து தொடங்கிப் பிள்ளையார் மூலையில் முடிக்கப்படுகிறது. நாற்று நட்டு முடித்ததும் பெண்கள் குலவை ஒலி எழுப்புகின்றனர். இத்தகைய நிகழ்வுகள் பண்டையத் தமிழர்களின் தெய்வ நம்பிக்கையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. நடவு செய்தல் குறித்த செய்தி பெரும்பாணாற்றுப்படையிலும், முடிநாறு அழுத்திய நெடுநீர்ச் செறுவில் (பெரும் பாண்., பா. 212) என்று பதிவு செய்துள்ளது. இன்றைய நவீன உலகில் அன்றைய விவசாயிகள் செய்த செயலை இன்று நடவு எந்திரங்கள் செய்யத் தொடங்கியுள்ளன.

நிலத்தைக் காவல் காப்பது

பெண்கள், ஆண்கள் அனைவரும் காவல் பணியில் ஈடுபட்டனர். பெண்டிர் தினைப்புனக் காவலுக்குச் சென்றனர். இரவுக் காவலின் போது குளிர்காய அகிலை எரித்தனர். பரணின் மேல் ஏரி கொள்ளி வைத்திருந்தனர். களிறு தினைக் கதிர்களை உண்ண வரும் பொழுது கானவன் கொள்ளியை எடுத்து எய்தான் என்று நற்றிணைப் பாடல் கூறுகிறது. வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் / கானவன் எறிந்த கடுஞ் செலல் ஞெகிழி / வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி (நற்., பா. 393) இரவு காவல் காப்போர் புனத்திலேயே தங்கியதால் காட்டுச் சேவல் கூவியது கேட்டே நாழிகையை உணர்ந்தனர். இப்பாடலில் குறிஞ்சி நிலத்தின் தன்மையோடு காதலரொடு மகிழ்ந்து பேசும் உவகை மெய்ப்பாட்டினை அறிய முடிகிறது.

நீர்ப்பாசன நுட்பம்

பயிர் சாகுபடிக்கு நிலவளம் எவ்வளவு முக்கியமாகக் காணப்படுகிறதோ, அதுபோல நீர் இல்லாமல் இவ்வுலகம் அமையாது என்று நற்றிணைப் பாடல் வரி குறிப்பிடுகிறது. நீரின்றி அமையா உலகம் போல (நற்., பா. 1) பண்டைத் தமிழர்கள் நீர்நிலைகளை அமைக்கும் இடங்களைத் தெரிவு செய்வதில் திறமையானவராக விளங்கினர் என்பதை கூறி உழவினால் அவர்களின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்துள்ளதையும் உணர முடிகிறது. செரிவான இடத்தை தேர்வு செய்து நீரினை சேமித்து வைத்தனர். இதனால் நீண்ட நாட்களுக்கு தண்ணீரைப்

பயன்படுத்த முடிந்தது. தொடர் மழை வெள்ளத்தால் கரைகள் சேதப்படாமல் இருக்க ஏரியில் உள்ள அதிகப்படியான தண்ணீரை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்காக கலிங்கு பகுதியை அமைத்திருந்தனர். இக்கலிங்கு பகுதியே ஏரியின் உறுப்புகளில் தலையாய பகுதியாகும்.

கலிங்கு என்பது கண்மாய், ஏரி, ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளில் நீரை முறைப்படுத்தி வெளியேற்றுவதற்குக் கற்களைக் கொண்டு ஏற்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டுமானம் ஆகும். இது கலிங்கல், கலிஞ்சு என்றும் வழங்கப்படுகிறது. வரிசையாக குத்துக்கற்களை ஊன்றி அவற்றின் இடையே உள்ளே சீரான இடைவெளிகளில் பலகைகளையோ, மணல்மூட்டையையோ வைத்தும், எடுத்துத் நீர் வெளியேறும் அளவு ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது. சில கண்மாய்களில் வரத்துக் கால்வாய்ப் பகுதியிலேயே கலிங்கு அமைந்திருப்பதால் அடுத்தடுத்த நீர்நிலைகளுக்கும் நீரைத் திருப்பிவிட்டுப் பங்கீடு செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். வேறு சிலவற்றில் கண்மாய் நிரம்பிய பிறகே மறுகால் பாயுமாறு கலிங்கு அமைந்திருக்கும். நீர் நிலைகளை உருவாக்கி இந்நிலவுலகில் தம் புகழைப் பதித்திட வேண்டுமெனப் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனைப் பார்த்துக் குடபுலவியனார் கூறும் அறிவுரையினைப் புறநானூற்றுப் பாடல் மூலம் அறியலாம். அடுபோர்ச் செழிய! இகழாது வல்லே / நிலன்நெறி மருங்கில் நீர்நிலை பெருகத் / தட்டோர் அம்ம இவன் தட்டோரே தள்ளா / தோர் இவன் தள்ளாதோரே (புறம்., பா. 18: 27 - 30) நீர்ப்பாசன வசதியைப் பெருக்கினால் தான் நிலம் வளப்படும். உழவர்களும், ஊக்கமுடன் உழைத்து உற்பத்தியைப் பெருக்குவர். நீர்பாசன வசதியற்ற நாட்டிலே உற்பத்தி பெருக இயலாது. ஆதலால் அரசின் முதற்கடமை நாட்டிலே நல்ல நீர்பாசன வசதிகளை ஏற்படச் செய்வது தான் என்ற உண்மையை சங்ககால மக்கள் உணர்ந்திருந்தனர்.

நிலத்தைப் பதப்படுத்துதல்

வேளாண்மைக்கு வேண்டிய நல்ல நிலம், விதை, நீர், இடுபொருள் போன்றவற்றைச் சரியான முறையில் பின்பற்ற வேண்டும். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலும் உழைப்பும் வீணாகி விடும். ஆகையால் நிலங்களை நன்கு பராமரிப்பதன் மூலமே அதிகமான மகசூலைப் பெறமுடியும். நிலத்தை ஏரினால் உழவு செய்து பண்படுத்துவது மிக இன்றியமையாத ஒன்று. இதனால் விதைகள் நன்கு முளைக்கவும் செடியின் வேர்களுக்கு நன்கு காற்றோட்டம் கிடைக்கவும் செய்கிறது. சில வித்துகளை அகல இட்டு அதிக விளைச்சலைப் பெறும் அளவில் மண்வளத்தைப் பேணினர். இதனை, சிற்சில வித்திப் பற்பல விளைந்து (நற்., பா. 328: 2-3) என்ற பாடல் அடிகள் நிலத்தைப் பதப்படுத்தலைக் காட்டுகின்றன.

உழவின் சிறப்பு

சங்ககால மக்களின் தொழில்களில் மிகவும் முக்கியத் தொழிலாக கருதப்பட்டது வேளாண்மைத் தொழிலாகும். வேளாண்மைத் தொழில் மனிதர்களுக்கு இன்றளவும்

அடிப்படையான வாழ்வாதாரமாக அமைந்து வருகின்றன. வேளாண்மை என்பதை கலை எனவும் அறிவியல் எனவும் கூறுகின்றனர். வேளாண்மைத் தொழில் நம் நாட்டின் மிகப் பழமையான தொழிலாகும் என்பதை மையமிட்டு சங்ககால மக்கள் வேளாண்மைத் தொழிலை சிறப்புற அமைத்தனர். (சே. சரத் குமார், ப. 132) வாழையின் மெல்லிய தாற்றின் நுனியிலே தொங்கும் பூவினை அசையச் செய்கின்ற அளவுக்கு நெற்பயிர் ஓங்கி வளர்ந்திருக்கின்ற வயலிடத்தின், கண்ணுக்கு இனிதான சேற்றிலே, கதிர் அறுக்கும் உழவர்கள் அறுத்துப் போட்ட அரிச்சூட்டின் அயலிலே, பெரிய கரிய பிடரையுடைய வாளைமீன் பிறண்டபடி இருக்கும் வளமான ஊர் என்பதை,

வாழை மென்தோடு வார்புறுபு ஊக்கும்

நெல்விளை கழனி நேர்கண் செறுவின்

அரிவனர் இட்ட சூட்டயல் பெரிய

இருஞ்சுவல் வாளை பிறகும் ஊர்! (நற்., பா. 400)

நற்றிணைப் பாடல் உழவினைச் சிறப்பிக்கின்றது. உழவினால் மகிழ்ச்சியான வளமான வாழ்க்கையை பண்டையத் தமிழர்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

தகவல் தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் வாழ்ந்து விடலாம். ஆனால் உணவு இல்லாமல் வாழ முடியாது. சங்ககாலத்திலேயே உணவு உற்பத்திக்கு பல விஞ்ஞான நோக்கில் வழிமுறைகளைக் கண்டவர்கள் தமிழர்கள். ஒவ்வொருவரும் கடமையை உணர்ந்து முன்னோர்களின் வழிமுறைகளோடு உழைக்க வேண்டும் உழவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருதல் வேண்டும். உழவுத் தொழிலை ஏளனமாக கருதாமல் புனித தொழிலாகக் கருதி வேளாண்மைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தல் வேண்டும். இதனால் உழவர் சமுதாயம் மட்டுமின்றி உலக சமுதாயம் பசிப்பினியின்றி வளமான வாழ்க்கையை வாழும். மக்களின் மன உணர்வுகளில் மிக முக்கியமான இடமாக அமைந்து இருப்பது சுற்றுச் சூழல் என்று கூறுவது சாலப் பொருந்தும்.

குறிப்புநூல்கள்

- [1] முனைவர் ஜெ. கவிதா, “தமிழ் இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழலில் அழகியல் கோட்பாடு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், ISSN: 2583-0481, இதழ் 5, தொகுதி 2, ஜூன் 2023, DOI: 10.5281/zenodo.8081594.
- [2] திருமிகு கிருட்டின மூர்த்தி. இந்திய அறிவியல் தொழில் நுட்பம். இராமசுந்தரம் பதிப்பகம், அனைத்திந்திய அறிவியல் தமிழ்க் கழகம், தஞ்சாவூர், 2006.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [3] சே. சரத் குமார். “சங்க கால மக்களும் வேளாண்மை தொழிலும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454-3993, மார்ச் 2019.
- [4] முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி. *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98.
- [5] முனைவர் இரா. சொர்ணபமிலா. “குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியல்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, இதழ் 2, தொகுதி 1, ஜூலை 2019.
- [6] முனைவர் சு. சொர்ணரேகா. “புதுக்கவிதையில் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள்.” *செம்புலம் பன்னாட்டுத் தமிழாராய்ச்சிக் காலாண்டிதழ்*, ISSN: 2320-589X, பிப்ரவரி 2016.
- [7] திருவள்ளுவர். *திருக்குறள்*. பரிமேலழகர் உரை, கழக வெளியீடு.
- [8] முனைவர் வி. நாகராசன். *குறுந்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98.
- [9] முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன். *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [10] த. மகேஸ்வரி. “நற்றிணையில் தாவரங்களின் தகவமைப்பு.” *செம்புலம் பன்னாட்டுத் தமிழாராய்ச்சிக் காலாண்டிதழ்*, ISSN: 2320-589X, பிப்ரவரி 2016.
- [11] வேங்கடராமன். *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. உ.வே.ச. நூல் நிலையம், சென்னை, 1990.

References

- [1] Dr. J. Kavitha. “Tamil Ilakkiyathil Soolaliyalil Alagiyal Kotpadu.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, ISSN: 2583-0481, Volume - 5, Special Issue - 2, June 2023, DOI: 10.5281/zenodo.8081594.
- [2] Mr. Krishna Murthy. *Indiya Ariviyal Tholilnutpam*. Ramasundaram Publishing House, All India Science Tamil Club, Thanjavur, 2006.
- [3] S. Sarath Kumar. “Sagakala Makkalum Velanmai Thozhilum.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2454-3993, March 2019.
- [4] Dr. R. Sarangapani. *Purananuru*. New Century Book House, Chennai - 98.
- [5] Dr. R. Sornapamila. “Kurunji Nila Makkalin Vazhviyal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume - 2, Issue - 1, July 2019.
- [6] Dr. Soorna Rekha. “Puthukavithaiyil Sutrusoosozhal Chinthanaigal.” *Chempulam*, An International Tamil Research Quarterly Journal, ISSN: 2320-589X, Feb 2016.
- [7] Thiruvalluvar. *Thirukkural*. Parimelazhgar Urai, Kazhaga Veliyudu.
- [8] Dr. V. Nagarasan. *Kurunthokai*. Century Book House, Chennai - 98.
- [9] Dr. K. V. Balasubramanian. *Natrinai*. New Century Book House, Chennai - 98.
- [10] T. Makeswari. “Narrinail Thavarangalin Thagavamaippu.” *Chempulam*, An International Tamil Research Quarterly Journal, ISSN: 2320-589X, Feb 2016.
- [11] Mr. Venkataraman. *Natrinai Mulamum Uraium*. U. Ve. Sa. Pathipagam, Chennai, 1990.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

12

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Declaration:** இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.